

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИДАТИДОЗНОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Тургунбоев А.А.

Ботиров А.К.

Отакузиев А.З.

Ботиров Ж.А.

Андижанский Государственный медицинский институт

г. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940371>

Актуальность проблемы. Эхинококкоз является тяжелым паразитарным эндемическим заболеванием и относится к серьезной медико-социальной проблеме во многих странах мира, в том числе и в Республике Узбекистан [Аззамов Ж.А., 2018; ВОЗ, 2020; Каримов Ш.И. с соавт., 1997; Мусаев Г.Х. с соавт., 2018; Хаджибаев А.М. с соавт., 2010; Шевченко Ю.Л. с соавт., 2016; Amado-Diago C.A. et al., 2015; Brunetti E. et al., 2018].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения гидатидозного эхинококкоза печени (ЭП).

Материал и методы. В основу диссертации положены результаты обследования и лечения 217 больных с гидатидозным ЭП, которые условно разделены на 2 группы:

- группа сравнения - 124 (57,2%) пациента гидатидозным ЭП, за период с 2016 по 2019 гг. (до применения разработанных методов).

- основная группа - 93 (42,8%) пациента гидатидозным ЭП, за период с 2020 по 2023 годы (проспективная часть исследования).

Средний возраст составил 40,5 года, с соотношением женщин к мужчинам 2:1 (58,9 - 41,1% и 38,8 - 61,2%).

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, УЗИ, а в сомнительных случаях МСКТ.

Результаты и их обсуждение. Согласно предлагаемому алгоритму (DГУ 2023 1254 – от 24.02.2023) при поступлении, всем больным с гидатидозным эхинококкозом печени (ЭП) проводили определение клиничко-анамнестических данных (жалобы, анамнез заболевания и жизни). После приступали к исследованиям общего анализа крови и мочи, биохимическим анализам, рентгенографии грудной клетки и брюшной полости, УЗИ, МСКТ или МРТ. Для дифференциальной диагностики

эхинококкоза, по показаниям, использовали анализы крови на антитела к эхинококку (на выявлении антител (IgG) в сыворотке крови инвазированных. В некоторых случаях при проведении УЗИ некоторые параметры ЭК (размеры, диаметр, количество, наличие дочерних пузырей) четко не визуализируется или же определяется полость с нечеткими контурами. У этих больных следующим этапом для уточненной диагностики проводится МСКТ. Включение КТ в обследование пациентов считаем основным в диагностике ЭП, особенно при обследовании пациентов на дооперационном, что определяет выбор типа и объема оперативного вмешательства. При проведении УЗИ, КТ определение ЭК малых размеров - менее 5 см считаем показанием для проведения лечебной ХТ, наличие эхинококковых кист 5 – 6 см и более является прямым показанием к госпитализации в хирургическое отделение, где следующим этапом определяются показания к операции и к проведению предоперационной подготовки.

Наличие множественных эхинококковых кист (ЭК) до 5 см показания к операции ставятся индивидуально в зависимости от имеющихся осложнений и количества ЭК. Во всех случаях в предоперационную подготовку включали антипаразитарную химиотерапию в зависимости от диаметра и количества ЭК, а также иммунотерапию и гепатопротекторы. Важным в этот период является проведение мероприятий, позволяющих снизить внутрикистозное давление: антипаразитарная химиотерапия альбендазолом, проведение антибактериальной терапии (левофлоксацин – 500-750мг в/в, в сочетании с цефтриаксоном 1-2г в/в или же метронидазол – 500мг в/в, в сочетании с цефтриаксоном – 1-2г в/в.

Наряду с широким внедрением методик ЭЭ (в связи появлением специального инструментария), а также появлением современных аппаратов УЗИ, КТ, МСКТ позволяли оптимизировать доступ и выбор способа ЭЭ при установлении показаний к эхинококкэктомии (ЭЭ). При больших кистах и при трудной локализации (VII-VIII) ЭК. При осложненных (кальцинозе, желчных свищах, при разрыве ЭК), с наличием дочерних внучатых пузырей (кисты CE2 CE3, CE5) предпочтительным считается традиционные лапаротомные доступы.

При локализации ЭК в VII-VIII, II-III-IV сегментах выполняли верхнесрединный разрез с рассечением круглой и серповидной связок. При поражении обеих долей - верхнесрединный разрез, но с использованием ретрактора Сигала. При поражении V-VI сегментов -

правосторонний разрез кривой разрез с сохранением целостности правой прямой мышцы живота. Кривой подреберный доступ - при локализации кист в V-VI сегментах, расположенных ближе к передненижней поверхности печени. При кистах диаметром 5-6 см, и при солитарных кистах при локализации в V-VI сегментах а также во II-III-IV сегментах - предпочтительны лапароскопические доступы.

Пункционные доступы - предпочтительны при диаметре кист не более 5 см (кисты CL, CE1). Целесообразным считем включение интраоперационной УЗИ при проведении операции и независимо от примененного способа.

При неосложненных кистах диаметром 5-7 см предпочтительны закрытая ЭЭ и тампонирование остаточной полости (ОП) круглой связкой печени (КСП); при больших - наружное дренирование по типу «проточной системы». При диаметре ЭК от 6 до 20 см - открытую ЭЭ с дренированием ОП по типу «проточной системы». При диаметре ЭК 6-10 см наряду с открытой выполняли полужакрытую ЭЭ с тампонадой ОП по Аскерханову (1986) с дренированием или тампонадой КСП; при локализации в II-III-IV-V сегментах, с дополнительным дренированием. При диаметре ЭК 5-10 см выполняли закрытую ЭЭ и инвагинацией фиброзной капсулы (ФК) с вворачиванием краев внутрь и капитонаж с наложением погружных поэтажных швов кетгутом. При краевом расположении ЭК - выполняли ИЭЭ; краевую резекцию и гемигепатэктомия - при поражении всей или почти всей доли печени.

После ЭЭ ОП обрабатывали в следующей последовательности: применяли 96° спиртовой раствор, раствор альбендазола и 5% раствор йода. Край иссеченной фиброзной капсулы коагулировали. В послеоперационном периоде продолжали химиотерапию, в сочетании с гепатопротекторами, иммунологической коррекцией. ОП подлежала санации по дренажам растворами фурациллина, гипертоническим раствором хлорида натрия (20%) с экспозицией 7-10 минут, диоксидина (1%), раствором декасана. При скоплении жидкости в ОП и абсцессе проводили чрескожное пункционное дренирование (PAIR-PD) под контролем УЗИ. В случаях неэффективности дренирования на фоне продолжающегося кровотечения и желчеистечения выполняли лапароскопию.

Предложенный лечебно-диагностический алгоритм способствовал оптимизации хирургической тактики при гидатидозном ЭП, что

позволило увеличить частоту отличных и хороших результатов на 82,8%, снизить частоту нагноения остаточной полости с 5,6% до 1,1%, число рецидивов в отдаленные сроки наблюдения с 4,8% до 0%.

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что в основной группе частота осложнений во время операции уменьшились с 15,3 до 6,4%, с уменьшением числа конверсий с 7,2 до 1,1%. После закрытой ЭЭ и комбинированных методов ликвидации ОП ЭК осложнения местного характера в группе сравнения в виде желчных свищей, нагноения ОП и послеоперационных ран наблюдаются значительно чаще – 11,2% (3,2; 2,4; 1,6 и 4,1%, соответственно). Сравнительный анализ показал, что в основной группе частота послеоперационных осложнений уменьшились с 15,3 до 5,3%, с уменьшением числа релапаротомий с 10,4 до 0%.

Использованная литература:

1. Аззамов Ж.А. Современные взгляды на патологию эхинококкоза печени (обзор литературы) //Вопросы науки и образования. – 2018. – № 11(23). – С. 93–95.
2. ВОЗ. Эхинококкоз: Информационный бюллетень //Женева: 2020. - 23 марта. [арх. 14 июня 2021].
3. Каримов Ш.И., Нишанов Х.Т., Ещанов А.Т., Дурманов Б.Д. Эпидемиологические аспекты эхинококкоза //Медицинский журнал Узбекистана. – 1997. – № 3. – С. 59–62.
4. Мусаев Г.Х., Левкин В.В., Шарипов Р.Х. Современные тенденции в хирургическом лечении эхинококкоза печени //Сеченовский вестник. 2018; 4 (34): 78–84.
5. Хаджибаев А.М., Анваров Х.Э., Хашимов М.А. Диагностика и лечение эхинококкоза печени, осложнённого прорывом в жёлчные пути. Вестник экстренной медицины. 2010; 4:15-8.
6. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза //М.: Династия, 2016. 288 с.
7. Amado-Diago C.A., Gutiérrez-Cuadra M., Armiñanzas C. Et al. Echinococcosis: A 15-year epidemiological, clinical and outcome overview //Revista Clinica Espanola. – 2015, Vol. 215(7), P. 380–384.
8. Brunetti E., Tamarozzi F., Macpherson C. Et al. Ultrasound and Cystic Echinococcosis. Ultrasound Int Open. 2018;4(3):70-78.

